

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№6

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 664 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyunda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirishda xitoy va rossiya investitsiyalarining qiyosiy tahlili.....	20
Malikov Numonjon Kamalovich	
Raqamli texnologiyalarning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'siri.....	26
Sherzod Rajabov, Istora Abdusalomova	
Reducing inequality through human capital development: a comparative analysis of policies in the european union and uzbekistan.....	30
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Hududiy raqamli infratuzilmaning xizmat ko'rsatish sektoriga ta'siri: samarqand viloyati misolida.....	39
Musinov Dilshod Sultanovich	
Ways to improve quality in hotels through digital technologies.....	44
N.A. Rakhmonova	
Проблемы и пути внедрения механизма налогового стимулирования центров инновационного роста нового узбекистана.....	48
Умаров Б. С.	
Влияние протекционистской политики на инвестиционные стратегии промышленных предприятий.....	55
Ёдгоров Сардорбек Самадович	
Fiskal siyosat tahlili: aholi bandligi; aholi daromadlari; soliqqa tortish.....	61
Isroilov Boxodir Ibragimovich, Navruzova Farog'at Abdihamid qizi	
Problems in entrepreneurial potential development: a comprehensive analysis of contemporary barriers and challenges.....	67
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tijorat banklarida aholi omonatlarining jozibadorligini oshirishning metodologik asoslari va amaliy yo'nalishlari.....	73
Xakimov Zoxid Norbo'tayevich	
To'lov aylanmasining mohiyatini aniqlashda to'lov va to'lov oqimlarining roli.....	78
I.F.Sayfiddinov	
Moliyaviy inklyuzivlikni ta'minlovchi samarali soliq siyosati.....	83
Artikov Ne'matulla Abdusalamovich	
Youth, digital finance, and the gig economy in uzbekistan.....	86
Akmal Boymurodov	
Aktiyadorlik jamiyatlari korporativ boshqaruvda qaror qabul qilishda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalalari.....	91
Xabibullaeva Shirinxon Tohir qizi	
Условиях трансформации обеспечение развитие образования и нуки в сфере подготовки управленческих кадров.....	98
Суюнов Дилмурод Холмурадович	
Ипотечное кредитование как инструмент социальной политики в узбекистане.....	104
Базарова Нигора Равшановна	
Kichik biznes subyektlari tomonidan hudud aholisi bandligini ta'minlashning ijtimoiy va iqtisodiy natijalari.....	110
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
Kichik korxonalar istiqbolli hududlarda sanoat ishlab chiqarish holati dinamikasi.....	114
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
Banklarning aktivlarini daromadligini oshirish yo'llari.....	118
Elbusinova Umida Khamidullaevna	

Ekologik omillar o'zgarishining dehqon xo'jaliklari yalpi hosiliga ta'siri	123
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
O'zbekiston tijorat banklarining yashil iqtisodiyotdagi o'rni	128
Eshev Furqat A'zamovich, Ibragimova Feruza Axtamovna, Jumanazarova Malika Baxtiyorovna, Raxmatova Mohina Dilmurod qizi	
Использование интеллектуальных технологий в процессе обслуживания клиентов банка	132
Хашимова Дилёра Пахритдиновна	
Innovatsion faoliyatning moliyaviy rag'batlantirish va boshqaruv samaradorligini belgilovchi omil va jihatlar.....	138
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Import tovarlari bo'yicha aksiz solig'ini undirishning nazariy asoslari.....	143
Abdurasulov Murodjon Bahrom o'g'li	
Роль цифровых валют центральных банков в модернизации платёжной инфраструктуры: мировой опыт и перспективы Узбекистана	150
Срожиддинова З.Х., Тухтасинова Д.Н.	
Tijorat banklarida chakana to'lov tizimlarini nazariy asosi.....	155
Sultonov Davronjon Rustam o'g'li	
Tikuv-trikotaj korxonalarida raqobatbardoshlikni oshirishda strategik menejmentning roli	161
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston.....	170
Islomova Dilrabo Salomovna	
Iqtisodiy masalalarni matrilsalar nazariyasi asosida modellashtirish va python dasturlash tilida yechish.....	175
Tojiyev Ilhom Ibraimovich, To'rayeva Feruza Dilmurodovna, Namozova Barchinoy G'ayrat qizi, Baxronova Zuhra Otaniyoz qizi	
Pul bozori barqarorligini ta'minlashda tijorat banklarida likvidlikni boshqarish samaradorligi	188
Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
The role of digitalization of healthcare in the implementation of the safe city project	192
Akbarjon Iminov	
Аутоиммунные поражения центральной нервной системы, возникающие после стрептококковой инфекции	198
Умарова Саодат Сулаймоновна, Нормакматов Бахтиёр Ботиралиевич	
Iqtisodiyotiga yo'naltirilgan investiyalar tahlili.....	204
Namozov Olim Botirovich	
Creating a favorable climate for investment in agriculture	209
U.I.Djumaniyazov, B.J.Mirzaev	
Davlat ishtirokidagi korxonalarini korporativ boshqaruvni xalqaro standartlari asosida takomillashtirish	214
F.Djalilov	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy su'gurta qilish xarajatlarini hisobi.....	222
Kuliboyev Azamat Shonazarovich	
O'zbekistonda bank operatsion xarajatlari buxgalteriya hisobi	227
Qurbonova Sitora Vahobjon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishning strategik yo'nalishlari.....	233
Musayev Ozodjon Shavkat o'g'li	
Пути обеспечения стабильного экономического роста в условиях перехода к зелёной экономике, совершенствования государственной экономической политики и повышения эффективности внедрения принципов цикличной экономики.....	237
Худайбергенова Адалат Неъматуллаевна, Убайдуллаев Сирожиддин Жамшидович, Файзиева Хамида	

Кудратовна, Эшбоев Миржалол Бахромович	
O'zbekiston sanoatining iqtisodiy holatini baholash	241
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
Maktabgacha ta'limda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda matematika va savod asoslarining didaktik yechimlari.....	247
Mingboyeva Guldorxon Maxmudovna	
Soliq tizimida soliq riskini baholash uslubiyoti.....	252
Nasimov Ravshanjon Azimovich	
Budjetni rejalashtirish tizimida jismoniy shaxslar daromadlari bo'yicha prognozlashni takomillashtirishning metodologik asoslari	260
Babaev Shavkat Bayramovich	
Понятие и сущность денежного потока в системе финансового управления.....	267
Машарипова Шахло Адамбаевна	
Yashil mehmonxonalarda strategik tahlil metodologiyasi	274
Rasulova Nigora Yusupovna	
Цифровая трансформация: новые возможности и современные тенденции в управлении бизнесом и инвестициями.....	279
Баратова Динора Алишеровна	
Mehmonxonalarda xizmat ko'rsatishning sifati va samaradorligini baholash.....	283
Ikromov Akbar Farhod o'g'li	
Модель внедрения open banking в Узбекистане: предложение на основе международного опыта и локальных особенностей.....	288
Камалов Шухрат Камалович, Аскарлова Дилором Хожимуратовна, Баходиров Жасурбек Олёрбек ўғли, Маликов Шохрух Шокирович, Тенгелова Фарангиз Мажид кизи	
O'zbekistonda islom moliyasini joriy qilishning yo'llari	295
Ashurbayev Farrux Alisher o'g'li, Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
AQSH tajribasiga ko'ra eksportni iqtisodiy o'sishga tasiri	299
D.E.Qarshiev	
Iqtisodiyotni tartibga solish orqali aholi farovonligini oshirishning ahamiyati	304
Berdibekov A.	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish va aholi moliyaviy savodxonligini oshirishda inklyuziv moliyaning ahamiyati.....	308
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Problems of the financial mechanism influence for stable and inertial development of enterprises.....	313
Zaynalov Jakhongir Rasulovich, Alieva Susanna	
Tibbiyot turizmni rivojlantirish va uning salohiyatini iqtisodiy baholashning ilmiy va uslubiy asoslari	317
Vofaxojayeva Dilafuz Marufovna	
Turistik destinatsiyalar va raqamli marketing texnologiyalari orqali turizm barqarorligini transformatsiya qilish.....	322
Nurmuhammadxon Oppoqonov	
Kichik va o'rta biznes moliyaviy barqarorligining kambag'allikni kamaytirishdagi ahamiyati.....	327
Djamalov Xasan Numanjanovich	
Qoraqalpog'iston respublikasida turizmni rivojlantirishning tashkiliy va iqtisodiy salohiyatini baholash.....	335
Xoshimov Baxrom Baxadirovich	
O'zbekiston turizm sektorida tog' turizmining ulushi.....	343
Alimov Abdvakil Komil o'g'li	
O'zbekiston respublikasida investitsiya faoliyatini moliyaviy boshqarish va bunda xorij tajribasi.....	348
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	

Tadbirkorlik faoliyatini samarali boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning holati.....	354
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Tadbirkorlik faoliyatida innovatsiyalarni rivojlantirish strategiyasini tanlash va asoslash	358
Shakirova Madinaxon Gafurdjanovna	
O'zbekistonning xalqaro valyuta-moliya tashkilotlari bilan o'zaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlash yo'nalishlari.....	362
Gulmurodova Marjona Olimjon qizi, Turg'unova Zohida Shavkat qizi, Umida Yuldasheva	
Jismoniy shaxslarning daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirish.....	367
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlari va qimmatli qog'ozlar bozori o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar	372
Berdaliyev Javohir Jahongir o'g'li	
Farg'ona viloyati mahallalarida tadbirkorlikni va hunarmadchilikni rivojlanishi holati tahlili	379
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	
Проблемы охраны окружающей среды и формирования «зеленой экономики»	389
Ёдгорова Мухайё Шухратовна, Иминова Наргиза Акрамовна	
The evolution of passenger transport in uzbekistan and its impact on economic growth.....	392
Naubetova Ziyada Niyet kizi	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish xarajatlarining hisobi.....	397
Kuliboev Azamat Shonazarovich	
Jahon sug'urta amaliyotining O'zbekiston sug'urta bozorining rivojlanishiga ta'siri	402
Kuvatova Dinara Anvarovna	
Milliy iqtisodiyotda xorijiy investitsiyalarning ahamiyati va ta'sir mexanizmlari	406
Abdullayev Zoxid Xolxo'jayevich	
Xaridorlar bilan hisob-kitoblar auditida moliyaviy tahlil usullarini qo'llash xususiyatlari.....	411
Saginbaev Sultanbek Turdibay o'g'li, Sultamuratov Qallibek	
The function and value of commercial banks in fostering capital market growth	416
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Raqamli texnologiyalarning korxonalar risk boshqaruvidagi rolini swot tahlili orqali tadqiq etishning ahamiyati	427
Tojimatov Izzatbek Ikromali o'g'li	
Germaniyaning deutsche banki va buyuk britaniyaning barclays banki xizmatlar amaliyoti va uni o'zbekiston bank tizimi faoliyatiga qo'llash yo'llari	432
Raxmatov Temur Sotiboldiyevich	
The state and development trends of business process auditing in joint-stock companies in uzbekistan.....	439
Utegenova Sarbinaz Turdimuratovna	
Mamlakatimizda amaldagi budjetlararo munosabatlarning tartibi hisobi, hamda uning ahamiyati	444
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li, Saydullayeva Zeboxon Shukrilla qizi	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni boshqarishni takomillashtirish	462
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna, Li Zin Bo	
Barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyotning mamlakatimizda so'nggi yillardagi oshib borayotgan ahamiyati	467
Bahodirova Mohigul	
Conceptual framework for boosting the financial and economic performance of investment projects in industrial enterprises.....	472
Sarriev Kahraman Ramatullaevich	
Bandlik va ayollar tadbirkorligi	477
Ibodullayeva M.S.	

Mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotini ekonometrik prognozlash.....	482
A'zamov Musurmon Axmadovich, Islomov Javohir	
Eksport siyosatini tadbirkorlik faoliyati rivojlanishiga ta'siri.....	488
Suvonov Ibrohim Izbosarovich, Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
Aholini ish bilan ta'minlashda qishloq aholisini mehnat salohiyatidan foydalanish.....	492
Noiba Qodirova Maxmud qizi	
Yashirin iqtisodiyotni kamaytirishda rasmiy bandlik va moliyaviy munosabatlarni rivojlantirish	497
Xalimbetov Farxad Bagibekovich, Reyimberdiyev Baburbek Adilbek o'g'li	
Analysis of touristic potential and capacity of ecotourism sites	501
Abdurakhmanova Akida Faizulla kizi	
Xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalarni moliyalashtirishni takomillashtirish.....	509
Salohiddinov Jaloliddin	
Infratuzilma va bozor infratuzilmasi tushunchalarining nazariy tavsifi	516
G'aniyev Botir Baxtiyorovich	
O'zbekiston va xorijiy davlatlarda aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog'ozlar orqali kapital yig'ish strategiyalari	520
Dilnozaxon Muxitdinova	
Iqtisodiy inqiroz paytida korxonalarda likvidlilikni boshqarish strategiyalari	527
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Jabborova Sevinch Xusanovna	
O'zbekistonda islomiy mikromoliyaviy xizmatlar orqali ish bilan bandlikni oshirish istiqbollari.....	532
Mamatkulov Humoyun Bobir-ugli	
Textile enterprises and changing market conditions: integration of demand analysis, trend forecasting and strategic assortment management	536
Ikramova Nodira Burkhon kizi	
Aksiyadorlik korxonalarini boshqaruv tizimida korporativ madaniyatni takomillashtirish.....	540
Umarkhodjaeva Muyassarhon Ganievna, Omanova Nargiza Rustam qizi	
Moliyaviy faoliyat natijalari hisobi va auditini takomillashtirish.....	548
Po'latov Xudoyberdi Uktamovich, Abduxoliqov Isomiddin Ikrom o'g'li	
Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiyotning real sektori korxonalariga kreditlar bo'yicha foiz stavkalariga ta'sir ko'rsatishda markaziy banklarning qayta moliyalash stavkalarining rolini tahlil qilish	553
Jabbarov Eliboy, Abdullayeva Charos Abdullo qizi	
O'zbekistonda qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashda innovatsiyalarning roli va iqtisodiy samaradorligi	558
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Solohiddinov Nuriddin Sirojiddin o'g'li	
Sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish orqali chiqindilarni boshqarish muammosini bartaraf etish yo'llari.....	563
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li, Hamrokulov Ulug'bek Abdurahmatovich	
Korxonani samarali boshqarishni ta'minlash strategiyalari	567
D.Mutalova	
Masofaviy ta'lim platformalarining qiyosiy tahlili va funksional xususiyatlari.....	571
Nabieva Nilufar Nabi qizi	
Raqamli iqtisodiyotning jamiyat hayotiga ta'siri.....	577
Aripova Ziyoda Xayrullayevna, Nurmuxamedova Tursunoy Usmonovna	
Transportda turistik xizmatlarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish.....	581
Tuychiyev Anvarjon Muxtorjonovich	
Ipak yo'lining tarixiy madaniy merosi va hunarmandchiligi: dolzarb muammolar va tadqiqot istiqbollari	584
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	

Eksport faoliyatini rag'batlantirishda institutsional va moliyaviy mexanizmlarning roli.....	589
Umarkulov Kodirjon Maxamadaminovich	
Elektron pul evolyutsiyasi.....	595
Marpatov Mavlonxon Dadashevich	
Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida sanoat korxonalarining roli.....	600
Nasullayeva Yoqutoy Nasim qizi	
O'zbekistonda turizm marketingi va raqobatbardoshligini oshirish.....	606
Ikramova Nasiba Axmadovna	
Kambag'allikni qisqartirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	610
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Shodiyev Fazliddin Qalandar o'g'li	
Jamiyatda imkoniyati cheklanganlarning bandligini ta'minlashning ijtimoiy-iqtisodiy asoslari.....	615
Tilavova Munisa Maxmudovna	
Moliyaviy matematika vositalarining O'zbekiston kredit tizimidagi qo'llanilishi.....	620
Shamsiyeva Nigora Rafiq qizi	
Ecological sustainability in tourism: regional practices and global reflections.....	626
Sayyora Safaeva	
Quyi amudaryo mintaqasida turli darajadagi destinasiyalararo ixtisoslashgan klasterlarni shakllantirish asoslari va ularning o'ziga xos jihatlari.....	631
Doschanov Tangirbergen, Ollanazarov Bekmurod Davlatmurotovich	
Fine dining restoranlarida marketing strategiyalarining shakllanishi va mijoz jalb qilishda ularning ahamiyati.....	641
Jumaniyazova Sarvinoz Mansur qizi	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini kontseptual asoslari va shartlari asoslari xususida.....	644
Abdusherozov Abdullo Baxtiyorovich	
Davlat sektoridagi tashkilotlarda smetalar tuzish tartibi.....	651
Abdulaziz Norquchqorov Ziyadullayevich	
Качественное развитие рынка труда узбекистана.....	657
Мамадалиева Хафиза Холдаровна	

КАЧЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА УЗБЕКИСТАНА

Мамадалиева Хафиза Холдаровна

доктор экономических наук,
Институт исследования бедности
и рынка труда при Министерстве
занятости и сокращения бедности
ORCID:0009-0002-8412-8062

Аннотация: В статье рассматривается конкурентоспособность современного рынка труда Узбекистана в частности и национальной экономики в целом, зависит от эффективного использования имеющегося человеческого капитала. Рабочая сила является важнейшим ресурсом страны при всех типах производства. На современном этапе особенно актуальным является качественное развитие этого ресурса, способное обеспечивать позитивные сдвиги в трудовой сфере, а также качественного роста рынка труда. Особый акцент в статье сделан на будущее рынка труда, качество человеческого капитала.

Ключевые слова: рынок труда, человеческий капитал, качественный рост, система образования.

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonning zamonaviy mehnat bozori raqobatbardoshligi, xususan, milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligi mavjud inson kapitalidan samarali foydalanishga bog'liqligi yoritilgan. Ishchi kuchi har qanday ishlab chiqarish turi uchun mamlakatning eng muhim resursi hisoblanadi. Hozirgi bosqichda ayniqsa ushbu resursni sifat jihatidan rivojlantirish muhim bo'lib, bu mehnat sohasida ijobiy o'zgarishlar va mehnat bozorining sifatli o'sishini ta'minlay oladi. Maqolada mehnat bozorining kelajagi va inson kapitali sifatiga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: mehnat bozori, inson kapitali, sifatli o'sish, ta'lim tizimi.

Abstract: The article examines the competitiveness of the modern labor market in Uzbekistan, in particular, and the national economy as a whole, which depends on the effective use of available human capital. The labor force is the country's most important resource for all types of production. At the present stage, the qualitative development of this resource is particularly relevant, which can ensure positive changes in the labor sector, as well as qualitative growth in the labor market. The article focuses on the future of the labor market and the quality of human capital.

Key words: labor market, human capital, qualitative growth, education system.

ВВЕДЕНИЕ

Рынок труда является совокупностью отношений между покупателями и продавцами рабочей силы и рыночной инфраструктурой (органы государственной власти и местного самоуправления, службы занятости, международные организации, кадровые агентства, профсоюзы). На рынке труда действует закон спроса и предложения на рабочую силу, от которой непосредственно зависит заработная плата. Закон спроса и предложения на рабочую силу отражает несоответствие свободных рабочих мест составу приходящих на рынок труда работников по количественным и качественным параметрам.

Направление глобального развития общества постепенно формирует изменения в спросе на человеческие ресурсы на рынке труда. В экономически развитых странах существует прямая зависимость между уровнем образования и участием в рабочей силе, а также обратная – между уровнем образования и уровнем безработицы. Например, в США средний показатель участия в рабочей силе для людей 25-65 лет, которые не имеют среднего образования, составляет 63 процента, со средним образованием – 76 процентов, с высшим образованием – 86 процентов. Уровень безработицы среди лиц, не имеющих среднего образования, составляет 14,1 процента, со средним образованием – 9,4 процента, со степенью бакалавра – 4,9 процента, магистра – 3,6 процента»¹.

Конкурентоспособность современного рынка труда Узбекистана в частности и национальной экономики в целом, зависит от эффективного использования имеющегося человеческого капитала. В отличие от других факторов производства знания и информация, носителем которых является

1 "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" Ilmiy elektron jurnali. № 6, noyabr-dekabr, 2019 yil

человек, могут быть использованы многократно. Кроме того, такое использование не приводит к их износу, а, наоборот, способствует развитию благодаря увеличению опыта. Фактически, чем больше они используются, тем больше они растут, приобретают ценность и приносят доходы.

Рабочая сила является важнейшим ресурсом страны при всех типах производства. На современном этапе особенно актуальным является качественное развитие этого ресурса, способное обеспечивать позитивные сдвиги в трудовой сфере, а также качественного роста рынка труда.

Как показывают исследования, основными показателями качественного роста рынка труда являются следующие:

- рост образовательного уровня всего населения;
- повышение уровня образования и профессиональной подготовки занятого населения;
- рост качества образования во всех образовательных системах, начиная с первых классов общеобразовательной школы;
- развитие науки и инноваций, включая системы проектно – изыскательских и конструкторских работ;
- улучшение системы переподготовки и повышения квалификации кадров для всех категорий работников;
- достойная оплата за достойный труд;
- обеспечение роста качества трудовой жизни;
- улучшение здоровья и повышение продолжительности трудовой жизни.

Таким образом, качественное развитие рынка труда включает целый ряд показателей, но в данной работе рассматриваются вопросы, связанные с профессиональным образованием и квалификационным ростом рабочей силы.

На современном этапе развития общества основным показателем инновационного развития является доля человеческого капитала в общей структуре национального богатства. В данный период перехода страны к инновационной экономике, приоритетным направлением государственной политики государства является подготовка высококвалифицированных работников.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Понятие человеческий капитал охватывает совокупность характеристик человека, которые включают в себя способность к обучению, умственные, физические, интеллектуальные способности, способность к труду, а также состояние здоровья и психопатические способности².

В теории выделяются несколько элементов человеческого капитала: капитал образования, трудовой капитал, капитал здоровья и социально-культурный капитал. Основными из которых можно выделить капитал образования и трудовой капитал. Все качества и способности человека, которые входят в трудовой капитал, оцениваются с точки зрения возможности приносить доход.

По определению М. Колосницыной человеческий капитал — «воплощённая в человеке возможность приносить доход»³, а по определению Б. Генкина человеческий капитал – это «совокупность качеств, которые определяют производительность и могут стать источником дохода для человека, семьи, предприятия и общества»⁴.

По определению Нобелевского лауреата американского экономиста Т. Шульца – «образование является формой капитала, потому что оно влияет на производство и имеет значение для экономики». Где сказано, что Кроме того, образование можно рассматривать как капитал по той причине, что оно позволяет получить в будущем удовлетворение или заработки⁵.

Американский учёный Г. Беккер считается основоположником современной теории о человеческом капитале. Беккер выделяет в человеческом капитале знания, навыки и мотивацию. Он считает, что вложения в образование специалистов и квалифицированных работников могут приносить в будущем не меньшую прибыль, чем расходы на машинную технику⁶.

В современном подходе к определению понятия «человеческий капитал» характерен более широкий взгляд на данный термин, где составляющим человеческого капитала относят не только знания и умения человека, но и мотивацию, способности ценности и энергию, которые способствуют росту производительности труда и приносят доход. Такое определение человеческого капитала дали Р.М. Нуреев⁷ и Ф. Фукуяма⁸.

2 <https://cyberleninka.ru/article/n/che>

3 Литературная газета. 2007. 18-24 июля.

4 Генкин, Б. М. Организация, нормирование и оплата труда на промышленных предприятиях : учебник для вузов. — М. : Норма - ИНФРА-М, 1998.

5 Shultz, T. Capital Formation by Education // Journal of Political Economy. 1960. Vol. 68. No. 6. P. 571-583.

6 Драгончук, Л. С. Образование и развитие человеческого капитала в России // Проблемы современной экономики. 2011. № 1.

7 Нуреев, Р. М. Экономика развития : модели становления рыночной экономики : учебник. — М. : Норма, 2008. С. 219.

8 Хейне, П. Экономический образ мышления ; пер. с англ. — М. : «Дело», 1992.

Ведущий ученный Узбекистана К.Абдурахманов в своих работах всесторонне анализирует тенденции развития человеческого капитала в Узбекистане, где подчёркивается важность стратегических инвестиций в образование, развитие навыков и передачу знаний для подготовки высококвалифицированной рабочей силы, способной стимулировать инновации и технологические достижения⁹. А.Магруппов в своих работах делает акцент на значение человеческого капитала как основного фактора инновационного развития Республики Узбекистан. В исследовании подчеркивается первостепенное значение инвестиций в человеческий капитал для стимулирования инноваций, содействия экономическому прогрессу и достижения целей устойчивого развития¹⁰.

Методология исследования

В исследовании качественного развития рынка труда Узбекистана использованы данные Государственного комитета по статистике, отчёты Министерства занятости и материалы Международной организации труда. Путём анализа официальной статистики оценивались динамика занятости, производительность труда, вовлечённость молодёжи и женщин. Для выявления тенденций применялись методы сравнительного и регрессионного анализа.

Анализ и результаты

Решение проблемы перехода экономики Узбекистана на инновационный путь развития и ускорения инновационной деятельности делает особенно актуальным качество профессионального образования и подготовки квалифицированных кадров всех уровней. По сути дела, глубокие профессиональные знания становятся стратегическим фактором развития экономики и ее конкурентоспособности на внутренних и мировых рынках.

Учитывая богатые человеческие ресурсы и стратегическое географическое положение Узбекистана, у страны есть потенциал стать региональным центром инноваций и предпринимательства. Эффективно используя свой человеческий капитал, Узбекистан может использовать инновации для стимулирования экономического роста, создания рабочих мест и повышения общего качества жизни своего народа¹¹.

Ещё в 2008 году российский исследователь Н.И. Бондарева в статье: «Методические вопросы исследования системы управления интеллектуальной собственностью» писала, что в современном мире целый ряд стран строят свою экономику, основанную на знаниях. Объем мирового рынка наукоемкой продукции оценивается в 2300 млрд. долларов США. Страны большой семерки контролируют 80% этого рынка. США ежегодно получают от экспорта наукоемкой продукции 700 млрд. долларов (39% от общего количества), Германия – 16%, Япония – 30%, Россия – 0,3%.¹²

В современных условиях роль человеческого фактора в производстве неизмеримо возрастает. По оценкам специалистов, в национальном богатстве развитых стран основное место (более 75 процентов) занимают знания и умение ими распорядиться. Это означает, что экономика развитых стран формируется главным образом за счет интеллектуального потенциала. Так в 2017 году по оценкам международных институтов национальное богатство США составляло в размере 105,99 триллиона долларов, где по видам капитала – человеческий капитал составлял -60%; Китай - национальное богатство 63,83 триллиона долларов, человеческий капитал- 40%; Япония соответственно- 24,99 триллиона долларов и 58%; Германия- 13,61 триллиона долларов и 52% составил человеческий капитал; Австралия -5,99 триллиона долларов и человеческий капитал 61. Узбекистан национальное богатство составляло в размере 0,122 триллиона долларов и человеческий капитал 44%.¹³

Согласно международной практике, сложились 2 подхода к измерению знаний: по затратам на их производство и по рыночной стоимости проданных знаний.¹⁴ При этом рыночная стоимость зависит от запроса и потребления знаний, т.е. от степени востребованности их экономикой.

Качественный рост рынка труда напрямую зависит от успешного развития ЭОЗ¹⁵, которая формируется главным образом по двум основным направлениям:

9 Абдурахманов Каландар Ходжаевич Тенденции развития человеческого капитала Узбекистана // Вестник РЭА им. Г. В. Плеханова. 2013. №8 (62). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-chelovecheskogo-kapitala-uzbekistana>

10 Магруппов Азиз Юлдашевич Человеческий капитал - главный фактор инновационного развития Республики Узбекистан // Вестник науки и образования. 2019. №11-1 (65).

11 Всемирный банк. (2019). Узбекистан: Навыки для работы и роста производительности. Отчет № 136982-УЗ. Получено с <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/136982571601339158/uzbekistan-skills-for-job-and-productivity-growth>

12 Бондарева Н.И. Методические вопросы исследования системы управления интеллектуальной собственностью. Научные труды ИМП АН России. М., 2008, с.341

13 Источник формирования человеческого капитала в Узбекистане. // Рынок, деньги и кредит, № 2, 2017. с. 32.

14 Азимов А.Добавленная стоимость знаний. Экономическое обозрение, №5 (104), 2008, с. 22-23

15 Экономика знаний — экономика, где основными факторами развития являются знания и человеческий капитал. Процесс развития такой экономики заключен в повышении качества человеческого капитала, в повышении качества жизни, в производстве знаний высоких технологий, инноваций и высококачественных услуг. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>

образование и профессиональная подготовка кадров как фактор развития человеческих ресурсов; наука, техника и инновационные системы, обеспечивающие технологический прогресс.¹⁶

Построение ЭОЗ требует немало времени и значительных ресурсов не только на выработку стратегии, но и на программы конкретных действий, основанных на долгосрочных стратегиях развития и на необходимости адаптации их на региональном уровне. При этом необходимо всемерно учитывать и международный, и свой, отечественный опыт, и свои успешные практики, и модели модернизации экономики.

В прошлом экономика Узбекистана осуществляла стратегию роста, ориентированную на производство и экспорт ресурсов, что было достаточно эффективным для того времени. Современная стратегия должна быть в большей мере нацелена на факторы спроса и формирования цепочек добавленной стоимости, внедрение инноваций и самое широкое использование знаний в целях ускорения экономического роста. Исходя из этого, все более важной становится задача повышения конкурентоспособности человеческого капитала, т.е. достижение высокого уровня профессионализма человеческих ресурсов на основе знаний и профессионального образования, сформировавшихся на протяжении всей трудовой жизни. Повышение конкурентоспособности обеспечивает востребованность работников и производимой ими продукции на внутренних и внешних рынках.

Качественный рост рынка труда, результатом которого является профессионально – квалификационный рост рабочей силы, неизбежно должен сопровождаться повышением производительности труда и качества продукции, создающим предпосылки для увеличения экспортных возможностей республики.

На уровень производительности труда непосредственное воздействие оказывают самые разнообразные факторы: количество рабочей силы, технический прогресс, фонд вооруженность, эффективность распределения ресурсов. Рост этого показателя достигается по мере улучшения здоровья, образования и профессиональной подготовки работников, обеспеченности машинами, оборудованием и природными ресурсами, условиями труда, а также повышение заинтересованности работников в результатах своей деятельности.

Кроме того, в условиях рынка определяющее значение имеет качество труда, выраженное в производстве не просто большего количества продукции в единицу времени, но и в производстве конкурентоспособной продукции, имеющей спрос на внутренних и мировых рынках. Все это расширяет рамки понятия производительности труда и повышает целесообразность использования понятия эффективности труда.

Поскольку речь идет о человеческом капитале, уместно отметить, что успех каждого государства в социально-экономической сфере заключается в объединении знаний, квалификации, опыта и потенциала людей, живущих и активно работающих в этом обществе. Ведь человеческий капитал – это один из важнейших критериев, определяющих завтрашний день страны. Любые инвестиции в человеческий капитал оправдывают себя, если они имеют достаточно высокую доходность и срок окупаемости, поэтому при реализации инвестиционной политики, связанной с инвестированием в человеческий капитал, анализ рисков в этой связи и оценка экономической эффективности инвестиций являются актуальным вопросом.

Недаром на первом международном инвестиционном форуме в столице наш президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что с первого дня наших реформ мы уделяем особое внимание развитию образования и человеческого капитала.

Формирование и использование интеллектуально – кадрового потенциала определяются стратегией экономического развития государства, системой образования, уровнем профессиональной подготовки кадров и состоянием науки. В последнем десятилетии в Узбекистане происходят значительные позитивные сдвиги в реализации экономической политики: ускорился экономический рост, возросла инвестиционная активность, расширилась профессиональная подготовка молодежи, возродился интерес к занятости в интеллектуальных сферах, заметно поднялся уровень жизни населения.

В Узбекистане формируется новая система профессионального образования в соответствии с международными стандартами. Целью реформ является интеграция профессионального образования с рынком труда. Уже внедрены программы профессиональной подготовки, адаптированные к международным стандартам. Были представлены такие темы, как основы бизнеса и организация управления бизнесом. Задача состоит в том, чтобы подготовить персонал среднего звена, обладающий качественными навыками и квалификацией. Работодатели также активно участвуют в этом процессе. Основным элементом здесь является дуальное образование, которое было внедрено более чем в 200 учебных заведениях Узбекистана по различным специальностям.

¹⁶ Экономика знаний: перспективы для Узбекистана. Экономическое обозрение, №5 (104), 2008, с 12-18

В рамках масштабных реформ, проводимых в новом Узбекистане, значительные изменения происходят и в сфере трудовых отношений. Обеспечивается занятость населения, создаются и внедряются новые механизмы системы профессионального образования. Так, в республике действуют 32 Моно центра «Ишга мархамат» и их филиалы, 53 центра профессионального образования, где 76 000 студентов проходят подготовку к рынку труда в соответствии с требованиями работодателей.

С 2019 года работа в Центрах ведется в рамках интенсивных курсов, основанных на мировых стандартах World skills¹⁷, а система обучения основана на равном проведении практики и теории. Сегодня специалистов среднего звена в основном готовят в колледжах и техникумах Министерства высшего образования, науки и инноваций, а также в Моно центрах Министерства занятости и сокращения бедности Республики Узбекистан.

Во исполнении Указа Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию государственной политики и повышению эффективности в области сокращения бедности и занятости» УР -347 от 4 октября 2024 года на базе Моно центров и центров профессиональной подготовки «Ишга мархамат» создано 64 центра профессиональных навыков. В данных Центрах с 1 января 2025 года для работодателей введены ускоренные курсы повышения квалификации и повышения квалификации; с 1 марта 2025 года будет действовать новая практика выдачи свидетельств о рождении ребенка; с 1 мая 2025 года в России начнут действовать программы повышения пенсионного возраста; с 1 января 2026 года в России начнут выдавать сертификаты об аккредитации для иностранных граждан (паспорта Малайзии); с 1 июля 2026 года в России начнут выдавать сертификаты на соответствие требованиям международных стандартов качества, а также сертификаты на соответствие этой маркировке иностранным государствам.¹⁸

Согласно статье 63 Закона «О занятости населения», согласно государственному заказу, который ежегодно формируется на подготовку, переподготовку и повышение квалификации по данной профессии: 158 163 человек в январе-декабре 2023 года, 234 318 человек в январе-декабре 2024 года.

В январе-марте 2025 года 55 604 безработных и испытывающих трудности в поиске работы (женская тетрадь, молодежная тетрадь, железная тетрадь и включенных в единый социальный реестр) граждан были охвачены профессиональным обучением.¹⁹

В течение 2022-2024 годов в моно центры были привлечены 70 квалифицированных иностранных специалистов из пяти стран - Турции, Германии, Южной Кореи и России. Их лучшие практики эффективно используются в образовательном процессе. При этом не решаются задачи по дальнейшему трудоустройству населения, согласованию требований работодателей и образовательных учреждений.²⁰

Либерализация экономики и сферы труда, масштабная приватизация государственных предприятий, стремительное развитие частного сектора несколько ослабили целенаправленные усилия по укреплению интеллектуальных ресурсов. Это значительное снижение уровня подготовки персонала на производстве, ослабление сети и системы повышения квалификации, переход квалифицированных кадров из основной и интеллектуальной сфер деятельности в торговлю, посредничество, где они теряют свой профессиональный и квалификационный потенциал. В то же время в последние годы наблюдается приток молодежи в аспирантуру и докторантуру, но проблема развития интеллектуальных ресурсов и вовлечения их в инновационную деятельность по-прежнему актуальна.

В развитых странах большое значение придается воспроизводству интеллектуальных ресурсов. Например, в США доля инновационных предложений, востребованных реальной экономикой, составляет более 60%, в Японии - 95%. Страны СНГ значительно отстают. По данным российских исследователей, в России востребована лишь десятая часть инновационных идей и проектов. Качественный рост рынка труда требует соответствующего уровня управления, который должен обеспечиваться квалифицированными специалистами, знатоками своего дела. В развитых странах все большее распространение получает охота (дословно - «болотная охота»), которая становится способом привлечения успешных сотрудников, особенно квалифицированных руководителей высшего звена.

Рыночные изменения направлены на качественные изменения в сфере занятости, профессиональной подготовки и повышения конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда, а также в первую очередь экономических методов регулирования занятости и заработной платы на предприятиях различных форм собственности. В то же время государство гарантировало социальную защиту личности в сфере труда. Политика направлена не на достижение какого-либо установленного уровня занятости, а на постоянное

17 WorldSkills – это стандарты профессиональной подготовки и оценки навыков, разработанные международной ассоциацией WorldSkills International (WSI). Они используются для проведения чемпионатов по различным профессиональным компетенциям по всему миру. <http://worldskillsrussia.org/worldskills>

18 Данные Министерства занятости и сокращения бедности Республики Узбекистан.

19 Там же.

20 Там же.

создание оптимальной занятости, отвечающей интересам общества в целом и каждого отдельного человека, без использования трудового потенциала в полной мере, прекращения массовой безработицы и различий в использовании рабочей силы.

Уровень занятости можно считать приемлемым, если он способствует повышению производительности труда и качественному воспроизводству рабочей силы, если он полностью соответствует повышению экономической эффективности производства и потребностям населения в рабочей силе. В то же время политическое планирование было заменено разработкой долгосрочных стратегий развития, которые определяют не только конечные цели, но и комплекс мер по их достижению на основе выбора приоритетов, выбора реальных и потенциальных возможностей для их реализации в деловой практике. уроки прошлых лет, обобщающие местный и международный опыт.

Модернизация производства, расширение инновационной деятельности должны основываться на экономических предпосылках и обеспечивать предприятиям хотя бы среднюю прибыль. Соответственно с этим неизмеримо меняется и по-новому высвечивается роль государства. Прирост объемов производства в республике происходит в значительной мере за счет развития малого и среднего бизнеса. Но бизнес-структуры по своей сути не ориентированы на развитие инновационной деятельности, т.к. не хотят вкладывать средства в то, что не приносит быстрой отдачи. Бизнес не может ориентироваться на модернизацию производства по приведенной выше цепочке: образование - наука – модернизация – внедрение. Научные исследования и научно – технологические разработки под силу лишь крупным корпорациям. Именно поэтому в Узбекистане усиливаются две важнейшие функции государства:

организовывать процесс модернизации в экономике;

организовывать так частный бизнес, чтобы ему было выгодно участвовать в модернизации и инновационной деятельности

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Обеспечение количественного и качественного соответствия подготовки высококвалифицированной рабочей силы с потребностями рынка возможно на основе научно – обоснованного прогнозирования как развития экономики, так и спроса – предложения на квалифицированные кадры. Прогнозирование спроса на специалистов в развитых странах проводится, как правило, на основе анализа ряда возможных сценариев развития экономики и, соответственно, вариантов развития высшего и среднего профессионального образования. Развитие спроса на специалистов определяется разными закономерностями в двух основных секторах экономики – материальном производстве и социальной сфере. В материальном производстве общий вектор спроса на специалистов в настоящее время находится в зависимости от интенсивности использования труда высококвалифицированных специалистов, постоянного возрастания производительности их труда по сравнению с трудом низкой квалификации.

Важнейшим условием ускорения инновационного развития является способность системы высшего профессионального образования работать на опережение. В этих целях вуз должен стать полноправным участником не только инновационной деятельности, но и системы реального сектора, чтобы иметь возможность оценить новые достижения и современные практики с прицелом на возможность их применения и развития в будущем.

Список использованной литературы:

1. Абдурахманов Каландар Ходжаевич Тенденции развития человеческого капитала Узбекистана // Вестник РЭА им. Г. В. Плеханова. 2013. №8 (62).
2. Азимов А. Добавленная стоимость знаний. Экономическое обозрение, №5 (104), 2008, с. 22-23
3. Бондарева Н.И. Методические вопросы исследования системы управления интеллектуальной собственностью. Научные труды ИМП АН России. М., 2008, с.341
4. Всемирный банк. (2019). Узбекистан: Навыки для работы и роста производительности. Отчет № 136982-УЗ. Получено с <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports>.
5. Генкин, Б. М. Организация, нормирование и оплата труда на промышленных предприятиях : учебник для вузов. — М.: Норма - ИНФРА-М, 1998.
6. Данные Министерства занятости и сокращения бедности Республики Узбекистан.
7. Драгончук, Л. С. Образование и развитие человеческого капитала в России // Проблемы современной экономики. 2011. № 1.
8. Источник формирования человеческого капитала в Узбекистане. // Рынок, деньги и кредит, № 2, 2017. с. 32.
9. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” Ilmiy elektron jurnali. № 6, noyabr-dekabr, 2019 yil.
10. Литературная газета. 2007. 18-24 июля.
11. Магруппов Азиз Юлдашевич Человеческий капитал - главный фактор инновационного развития Республики Узбекистан // Вестник науки и образования. 2019. №11-1 (65).

12. Нуреев, Р. М. Экономика развития : модели становления рыночной экономики : учебник. — М.: Норма, 2008.С. 219.
13. Хейне, П. Экономический образ мышления ; пер. с англ. — М. : «Дело», 1992.
14. Экономика знаний: перспективы для Узбекистана. Экономическое обозрение, №5 (104), 2008, с 12-18
15. Экономика знаний – экономика, где основными факторами развития являются знания и человеческий капитал. Процесс развития такой экономики заключен в повышении качества человеческого капитала, в повышении качества жизни, в производстве знаний высоких технологий, инноваций и высококачественных услуг. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
16. Shultz, T. Capital Formation by Education // Journal of Political Economy. 1960. Vol. 68. No. 6. P. 571-583.
17. WorldSkills – это стандарты профессиональной подготовки и оценки навыков, разработанные международной ассоциацией WorldSkills International (WSI). Они используются для проведения чемпионатов по различным профессиональным компетенциям по всему миру. <http://worldskillsrussia.org/worldskills>
18. <https://cyberleninka.ru/article/n/che>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>